

AUTISTIK SPEKTR BUZILISHLARI BO'LGAN BOLALARDA NOJO'YA XATTI-HARAKATNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI

Murodova Sarvigul Raxim qizi

Nizomiy nomidagi

O'zbekiston Milliy pedagogika universiteti Maxsus pedagogik ta'lim yo'nalishi

Tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18288569>

Annotatsiya. Ushbu maqolada autistik spektr buzilishlari bo'lgan bolalarda uchraydigan nojo'ya xatti-harakatlar va ularni bartaraf etish, reaktiv, proaktiv strategiyalar, Autistik spektr buzilishlari bo'lgan bolalarning xulq-atvorini tushunishning ahamiyati, xulq-atvorga aralashish rejasi va uning jarayonda qo'llanilishiga oid tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Proaktiv, reaktiv, spektr, nojo'ya xatti-harakatlar, qichqirish, strategiya.

Abstract. This article provides recommendations on adverse behaviors in children with autistic spectrum disorders and their elimination, reactive, proactive strategies, the importance of understanding the behavior of children with autistic spectrum disorders, a plan for behavioral intervention, and its application in the process.

Keywords: Proactive, reactive, spectrum, inappropriate behavior, screaming, strategy.

Аннотация. В данной статье представлены рекомендации относительно нежелательного поведения у детей с расстройствами аутистического спектра и их устранения, реактивных, проактивных стратегий, важности понимания поведения детей с расстройствами аутистического спектра, плана вмешательства в поведение и его применения в процессе.

Ключевые слова: Проактивный, реактивный, спектр, нежелательное поведение, крик, стратегия.

Autistik spektr buzilishlari bo'lgan bolalarning xulq-atvorini tushunishning ahamiyati shundan iboratki, agar bolaning xatti-harakatlari uning maktabda yoki uyda faoliyatini sezilarli darajada qiyinlashtirsa, eng oddiy muloqot usuli tanlanadi (u hatto bolaning muloqot imkoniyatlaridan past bo'lishi mumkin). Dastlab, yangi muloqot ko'nikmalarini o'rgatish individual mashg'ulotlar davomida amalga oshirilishi mumkin, keyin esa sinfda dars paytida, tanaffusda, oshxonada va bola bo'ladigan boshqa joylarda.

Misol. Autistik spektr buzilishi bo'lgan bola nutq o'stirish darslarida tez-tez baqiradi. O'qituvchi uning qichqiriqlariga e'tibor bermaslikka harakat qiladi. Bolaning baqirishi sinfdoshlarini asabiylashtiradi va chalg'itadi. Ish strategiyasini tanlash nojo'ya xatti-harakatning funksiyasiga bog'liq bo'ladi. Agar bolaning qichqirig'i e'tiborni jalb qilish xarakteriga ega bo'lsa, tanlangan e'tiborsiz qoldirish strategiyasi muammoni hal qilishning faqat bir qismidir. Bola baqirishga majbur, chunki uning muloqot repertuarida bu e'tiborni jalb qilishning yagona usuli. Agar Bolaga boshqa muloqot usuli taklif qilinmasa, u o'rganib qolgan usulidan foydalanishda davom etadi. O'qituvchining muloqot xususiyatlarini baholash va unga o'qituvchining e'tiborini jalb qilishning ijtimoiy maqbul usulini o'rgatish zarur (og'zaki iltimos,

teginish, qo'l ko'tarish, kartochka ko'rsatish, maxsus belgi berish). Muloqot usulini tanlash bolaning individual xususiyatlariga bog'liq bo'ladi.

Har bir to'g'ri e'tiborni jalb qilishdan so'ng rag'batlantirish bo'lishi kerak; qichqiriqlarga e'tibor bermaslik lozim.

Biroq, bunday xatti-harakatning sababi topshiriqni bajarishni istamaslik ham bo'lishi mumkin. O'quvchining qichqirig'ini eshitgach, o'qituvchi unga dam olishni taklif qiladi. Bola tanaffusni so'rashni ko'proq mos usulda o'rganishi kerak (kartochka, so'z yoki to'liq gap bilan - bolaning imkoniyatlariga qarab). Dastlab, bola har safar so'rganida unga qisqa tanaffus beriladi (bunda topshiriqlar murakkabligini kamaytirish kerak bo'lishi mumkin). Bu muhim, chunki hozirgi paytda bizning vazifamiz bolaga o'z istaklarini to'g'ri ifodalashni o'rgatishdir. Qichqiriq yordamida maqsadga erishish urinishlari bola bilan shug'ullanuvchi barcha tomonidan e'tiborsiz qoldirilishi kerak. Asta-sekin tanaffuslarni kamroq berish mumkin.

Bolaning qichqirig'ining yana bir ehtimoliy sababi shuki, u shunchaki qichqirishni va o'z ovozi e'itishni yoqtiradi.

Shunday qilib, xatti-harakatni mustahkamlash boshqa odamning ishtirokini talab qilmaydi (avtomatik ravishda amalga oshadi). Avtomatik ravishda mustahkamlanadigan xatti-harakatlar uchun ko'pincha ish strategiyasini tanlash qiyin bo'ladi. Ba'zan xulq-atvorning eksperimental tahlili o'tkaziladi: atrofda boshqa odamlar bo'lmaganda bola o'zini xuddi shunday tutadimi? Bu savolni o'qituvchilar va bolaning qarindoshlariga berish mumkin. Agar ma'lumotlar o'g'il bolaning qichqirig'i avtomatik ravishda mustahkamlanayotganini ko'rsatsa, bir nechta turli strategiyalardan foydalanish mumkin. Masalan, bolaga saqich chaynash yoqadi. U saqich chaynayotganda, qichqira olmaydi (nomaqbul xatti-harakat bilan mos kelmaydigan harakat). Bola qichqirishni boshlashdan oldin saqich so'rash imkoniyatiga ega bo'lishi muhim, aks holda saqich nomaqbul xatti-harakatni mustahkamlaydi. Agar mutaxassislar o'quvchiga qichqirishdan oladigan zavqiga nisbatan ahamiyatliroq rag'batni topa olsalar, u vaqt o'tishi bilan xohlagan narsani "qo'lga kiritish"ni va bir vaqtning o'zida o'z xatti-harakatini nazorat qilishni o'rganishi mumkin. O'qishning boshida bola qisqa ish oralig'i uchun mukofot oladi. Asta-sekin oraliqlar uzaytirib boriladi.

E'tiborga olinishi kerak bo'lgan xulq-atvorning yana bir sababi - bu bolaning tibbiy va fiziologik holati. Qichqirishning sababi kuchli tish og'rig'i yoki otit bo'lishi mumkin - bu holda bola shunchaki biror joyi og'riyotgani haqida to'g'ri shaklda xabar bera olmaydi. Agar xatti-harakatlar yaqinda paydo bo'lgan va atrofdagilarning reaksiyasidan qat'i nazar tez-tez namoyon bo'lsa, tibbiy tekshiruv o'tkazish zarur. Tish og'rig'idan qichqirayotgan odamga xulq-atvor rejasi emas, balki malakali tish shifokor kerak.

Bola xohlagan narsasiga erishish yoki istalmagan narsadan voz kechish uchun qo'llaydigan xatti-harakatlari uzoq vaqt davomida shakllanadi. Shuning uchun xulq-atvor rejasi ishlab chiqilgandan so'ng bu xatti-harakatlar darhol yo'qolib ketishiga umid qilish xato bo'ladi.

Ko'pincha istalmagan xatti-harakat ustida ishlashning boshida uning namoyon bo'lishi kuchayishi mumkin. Xulq-atvorning amaliy tahlili bo'yicha mutaxassislar buni so'nib boruvchi zo'rayish deb atashadi: bolaning xatti-harakatlariga boshqacha munosabat bildirila boshlansa (uni qo'llab-quvvatlash to'xtatilsa), reaksiya paydo bo'ladi. Keyin istalmagan xatti-harakatlarning namoyon bo'lishi asta-sekin yo'qoladi. Agar bu sodir bo'lmasa, demak, xulq-atvor funksiyalarini tushunishda xatolarga yo'l qo'yilgan, mos kelmaydigan ish strategiyalari tanlangan yoki yetarlicha kuchli qo'llab-quvvatlashdan foydalanilmagan. Nomaqbul xatti-harakatlar bilan ishlash jarayoni har doim ham oson kechmaydi. Ko'pincha ishni qaytadan

boshlashga to'g'ri keladi: baholash o'tkazish, farazlarni tekshirish va harakatlar dasturini ishlab chiqish.

Tanlangan strategiyaning muvaffaqiyatli ekanligini qanday aniqlash mumkin?

Xulq-atvorni o'zgartirish bo'yicha ishlar albatta ma'lumotlarni puxta to'plashni talab qiladi. Yuqoridagi vaziyatlar kuzatiladigan bola misolida noxush xatti-harakatlarning chastotasi va davomiyligi haqidagi ma'lumotlarni sinchkovlik bilan to'plash zarur. O'quvchi har bir darsda necha marta qichqiradi (darsning qancha qismini qichqirib egallaydi). Shuningdek, vaziyatni, muhit xususiyatlarini va atrofdagilarning munosabatini diqqat bilan o'rganish lozim. Agar xatti-harakatning sababi to'g'ri aniqlangan, tegishli proaktiv va reaktiv strategiyalar qo'llanilgan hamda bolaga o'rnini bosuvchi xatti-harakatlar o'rgatilgan bo'lsa, noxush xatti-harakatlar kamayishi kerak (bola darsda kamroq qichqiradi). Ko'p yoki kam - bu subyektiv mezon emas. Miqdoriy ko'rsatkichlar kerak, bular jamoaning barcha a'zolari uchun tushunarli bo'lishi lozim (masalan, o'quvchi 15 marta qichqirgan, bunda qichqirib darsning 20% ini egallagan). Maxsus blankaga kiritilgan xulq-atvor ma'lumotlari dasturning qanchalik samarali ishlayotganini ko'rsatadi. Ammo tanlangan strategiyaning samaradorligi haqida xulosa chiqarishdan oldin uni bir necha kun davomida sinab ko'rish zarur.

Xulq-atvorga aralashish rejasini ishlab chiqish.

Xulq-atvorga aralashish rejasini - bu bolaning noxush xatti-harakatlari bilan ishlash uchun samarali strategiyalarni taklif etuvchi hujjatdir. Xulq-atvor rejasini o'tkazilgan baholash asosida tuziladi va bolaning qisqacha tavsifini, noxush xatti-harakatlar tavsifini, ularning ehtimoliy funksiyalari haqidagi taxminlarni, shuningdek proaktiv va reaktiv strategiyalar tavsifini o'z ichiga oladi (noxush xatti-harakatlar yuzaga kelish ehtimolini kamaytirish uchun nima qilish kerak; ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari bunday xatti-harakatlarga qanday munosabatda bo'lishi kerak; bolaga qanday xulq-atvor yoki ko'nikmalarni o'rgatish kerak, toki u o'z istaklariga ijtimoiy jihatdan maqbul yo'l bilan erishishni o'rgana olsin).

Xulq-atvor rejasining muhim qismi qo'llab-quvvatlashdan foydalanish strategiyasini ishlab chiqishdir. Nomaqbul xulq-atvor atrofdagilar uchun noqulaydir. Bolaning o'zi uchun bu istalgan narsaga erishish usulidir. O'quvchilarni yangi ko'nikmalar yoki muqobil xatti-harakatlardan foydalanishga o'rgatish mustahkamlash vositalarisiz mumkin emas. Xulq-atvor rejasida uning samaradorligini baholash mezonlari, shuningdek rejani qayta ko'rib chiqishning rejalashtirilgan sanasi ko'rsatiladi.

Xulq-atvor rejalarining turli shakllari mavjud. Ular odatda o'xshash bo'limlarni o'z ichiga oladi. Xulq-atvor rejasining har bir bo'limi barcha tafsilotlari bilan yozilishi muhim, aks holda undan foydalanish qiyin bo'ladi. Xulq-atvor rejasini amalga oshirishdan oldin, jarayonning barcha ishtirokchilari - pedagoglar, ota-onalar, mutaxassislar - u bilan tanishishlari, taklif etilayotgan strategiyalarni o'rganishlari va ularni bajarish majburiyatini kelishib olishlari kerak. Xulq-atvor rejasini odatda bolaning ota-onasi, o'qituvchisi va uni tuzish uchun mas'ul bo'lgan mutaxassis imzolaydi. Bola ko'rsatadigan xatti-harakatlar ehtimol, allaqachon paydo bo'lgan. Uni tartibga solishni o'rganish uchun vaqt, sabr-toqat va doimiylik talab etiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, to'g'ri tanlangan proaktiv va reaktiv strategiyalar, shuningdek, zarur muloqot ko'nikmalariga o'rgatish deyarli har doim

yaxshi natijalarga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. V. Riskina “Intellectual va harakatlanish buzilishlari, autizm spektri buzilishlari bo‘lgan bolalar va kattalar bilan ishlashda muqobil va qo‘shimcha kommunikatsiya” — SPb.: Skifiya, 2016.
2. Volkmar F. R., Vayzner L. A. “Autizm: ota-onalar, oila a‘zolari va o‘qituvchilar uchun amaliy qo‘llanma”. Yekaterinburg: Rama Publishing, 2014.
3. Goncharenko M. S. va boshqalar. “Autizm spektri buzilishlari bo‘lgan o‘quvchining ta‘lim dasturini moslashtirishga oid uslubiy qo‘llanma”. M.: FRM FDBTI VO MDPPU, 2016.
4. Grendin T., Skariano M. M. “Umid eshiklarini ochib. Mening autizmni yengish tajribam”. M.: Davolovchi pedagogika markazi, 1999.
5. Dardit D., Xyuard U. “Kelishib olaylik! Bolalar va ularning ota-onalari uchun shartnomalar haqida kitob”. M.: Praktika, 2016.
6. Delani T. “Autizmi bor bolalarda asosiy ko‘nikmalarni rivojlantirish. Alohida ehtiyojli bolalar bilan o‘yin mashg‘ulotlarini o‘tkazishning samarali usullari”. Yekaterinburg: Rama Publishing, 2016.
7. Yelisseyeva M. B. Makartut so‘rovnomasi: rus tili versiyasi. “Erta yoshdagi bolalarning nutqiy va kommunikativ rivojlanishini baholash”.